

TA'LIM JARAYONIDA TALABALARNING KOMMUNIKATIV MADANIYATINI SHAKLLANTIRISH SHART-SHAROITLARI

Temirova Shaxlo Raxmonovna

TDIU mustaqil tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14778929>

Bugungi kunda jamiyat rivojlanishi davrida ijtimoiy faoliyatning har qanday shakliga qo'yiladigan talablar doimo madaniyat bilan bog'liq. Madaniyatning yuqori darajasi har qanday ishning samaradorligi zaruriy shart bo'lib, oliy ta'lim muassasasi talabasining kasbiy-kommunikativ madaniyati asosan uning mutaxassislikka tayyorgarligi darajasi, kasbiy faoliyat sharoitida o'zini o'zi yaxshilash istagi bilan belgilanadi.

Zamonaviy ta'lim darajasi va bosqichiga qaramay, eng asosiy maqsadiga ega insonga o'z haqida va atrofidagi olam haqida hamda ma'lumotlar haqida bilimlarga ega bo'lishi, shu bilimlardan foydalanib hayotga o'rgatish, o'zi va jamiyat uchun foyda keltirib tanlagan kasbida o'z shaxsiy qobiliyatlari hamda imkoniyatlaridan foydalanilgan holda baland cho'qqilarga erishish, shu asosda ta'lim olish nafaqat maqsad balki, hayotda strategik maqsadlarga erishish va turli hil faoliyatlarda muhim vazifalarni yechimini topish uchun vosita deb hisoblanadi.

Hozirgi zamonaviy jamiyatda oliy ta'lim katta ahamiyatga ega, negaki har bir davlatning intellektual potentsiali uning ta'lim tizimi bilan bog'liqdir. Mamlakat aholisining ta'lim darajasi davlatning iqtisodiyot yo'lidagi rivojlanishi va jamiyatning yashash darajasini ko'rsatadi. Bular esa zamonaviy texnologiyalar orqali yuqori darajali rivojlangan mamlakatlar qatoriga kirish uchun oliy ta'limga yuqori talab va mas'uliyatlarni yuklaydi.

Shu bilan birga, hozirgi sharoitda bizning mamlakatimizda oliy ta'limda mexanizmlarning dinamik o'zgarishlari jamiyatdagi jiddiy o'zgarishlar va islohotlardan ko'rinib turibdiki, turli hil ijtimoiy faoliyatlarda yangi talablar oshmoqda, bu esa, ta'lim va tarbiya faoliyati tizimli hamda kompleks yondashuv orqali ta'lim jarayonini tashkil etib, yetuk, raqobatbardosh mutaxassislarni tayyorlashga jalb etadi.

Biz tadqiqot ishi orqali kasbiy madaniyat tushunchasiga e'tiborimizni qaratadigan bo'lsak, "kasbiy madaniyat" yuqori darajali va o'ziga xos faoliyat va rivojlanish shakli bo'lib, boshqa kasbiy faoliyatlarda madaniy va tarixiy institut orqali mexanizmni tashkil qiladi. Kasbiy madaniyat deganda, har bir shaxs, talaba o'ziga maqsad qilib qo'ygan yo'li, yangi maqsadli yo'nalishni belgilash, shaxsni motivatsion yo'naltirilganligi, shularni barchasi insonni o'zi qo'ygan maqsadlarga erishishi uchun tanlab oladi.

Kompetensiyaviy yondashuv asosida ta'lim muassasalarida kasbiy madaniyatli mutaxassislarni tayyorlash iqtisodiy-ijtimoiy hayot tizimining shakllanishi, o'zgarishi yoki inqirozga yuz tutishiga kuchli ta'sir ko'rsatadi. Uning rivojlanib borishi natijasida jamiyat ravnaq topadi hamda kasbiy madaniyatga ega bo'lgan mutaxassislarning jamiyat va millat ravnaqining boy poydevori sanaladi.

Kasbiy madaniyatni o'rganish jarayonida, uning uch yo'nalishini inobatga olish kerak: aksiologik konsepsiyasi – bu moddiy va ma'naviy qadriyatlar yig'indisi; faoliyat konsepsiyasi – bu inson faoliyatining maxsus usuli; evristik konsepsiyasi – insonning shaxsiy imkoniyatlarini ijodiy yo'nalishida amalga oshirishdan iborat.

Oliy ta'lim muassasalari talabasining kasbiy-pedagogik madaniyatini oshirish zaruriyati bitiruvchilarning umumiy madaniy va maxsus tayyorgarlik darajasiga qo'yiladigan talablarning ortib borishi bilan bog'liq; bo'lajak mutaxassislarni mustahkam shakllangan kasbiy, malakali

sifatlari bilan mehnat bozoriga kirishga tayyorlash; ehtiyojlarga ko'ra kasbiy jixatdan doimiy o'z-o'zini tarbiyalash va o'z ustida ishlash.

Bo'lajak mutaxassislarni tayyorlashda qo'llaniladigan faol usullarning qisqacha tahlili ularning birgalikdagi faoliyatida va pedagog bilan talabalar o'rtasidagi muloqotda shaxsiy tenglikni tashkil etish zarurligini ko'rsatadi. Kasbiy-pedagogik madaniyat talabalarning shaxsiy rivojlanishini, me'yoriy faoliyat chegarasidan chiqib, qadriyatlarni yaratish va uzatish qobiliyatini ta'minlaydi.

Har qanday mutaxassisning o'quv va boshqaruv jarayonini tashkil qilishda ularni hisobga olish zarurligini asoslab, olimlar kasbiy tayyorgarlik tizimining shaxsiy-faoliyat modeli, ya'ni ta'limga va kompetensiyaga asoslangan yondashuvni talab qiladi, bu birinchi navbatda, mutaxassis faoliyatining ilmiy loyahasini, u tomonidan hal qilingan kasbiy funksiyalar va vazifalarni ifodalaydi deb ta'kidlaydilar; ikkinchidan, u talabalarning akademik faoliyatidan mutaxassisning kasbiy faoliyatiga o'tish tizimini belgilaydi; uchinchidan, u oliy ta'limda mutaxassislarni tayyorlashning asosiy yo'nalishlariga ko'ra farqlanadi; to'rtinchidan, bu taxmin qilinadigan, ya'ni u oliy ta'lim muassasasi bitiruvchisi o'qishni tugatganidan so'ng, darhol egallaydigan dastlabki pozitsiyaga emas, balki kasbiy va ish o'sishining juda uzoq muddatli istiqbolini qamrab oladi; beshinchidan, bu bitiruvchining shaxsiy va kasbiy funksiyalar, ammo mutaxassis faoliyatining yaxlit mazmuni, boshlang'ich pozitsiyasini aks ettiradi.

Boshqaruv xodimlari va talabalar orasida kommunikativ madaniyatni shakllantirish bo'yicha oliy ta'lim muassasasi faoliyatining asosiy yo'nalishlarini belgilab, biz bir qator olimlar "kommunikativ kompetensiya" tushunchasini shaxsning tizimli xususiyati sifatida tavsiflashadi va undagi kompetensiyalar (bilimlar), asosiy kompetensiyalar (ko'nikma va qobiliyatlar) va asosiy malakalarini (shaxsiy xususiyatlar va qobiliyatlar) aniqlashdi.

Boshqaruv xodimlari va talabalar o'rtasida kommunikativ madaniyatni shakllantirish bo'yicha ta'lim muassasasining nazariy yo'nalishi ularga ishbilarmonlik va shaxsiy munosabatlar etikasining turli jihatlari, shu jumladan, rasmiy munosabatlar etikasi, og'zaki va yozma muloqot va boshqalar bo'yicha zarur kasbiy va maxsus bilimlarni berishdir.

Ta'lim va boshqaruv jarayonida, kompetensiya yondashuvining talablariga muvofiq, boshqaruv xodimlari va talabalar tayyor shaklda taqdim etilgan ma'lumotlarni kuchaytiradigan passiv ob'ekt sifatida emas, balki o'zi yoki o'qituvchi yordamida ma'lum bir muammoni aniqlaydigan kognitiv faoliyat sub'ekti sifatida harakat qiladi, o'zi tashqaridan majburlash bilan emas, balki o'z tashabbusi bilan, mavjud bilimlardan shu maqsadda foydalanish va yetishmayotganlarni to'ldirish orqali muammoning yechimini izlashda ishtirok etadi. Shuning uchun, bu holda ta'limning vazifalari muammoli vazifalar xarakteriga ega bo'lishi va ta'lim faoliyati asosiy mazmuni tayyor haqiqatlarni o'zlashtirish emas, balki ularni izlashdan iborat bo'lgan faoliyat sifatida taqdim etilishi kerak. Boshqacha qilib aytganda, bunday faoliyatning asosiy mazmuni boshqaruv xodimlari va talabalar tomonidan muammoli tarkibga ega bo'lgan o'quv topshiriqlari tizimini bajarishdir. Faoliyat samarali fikrlashga birlamchi tayanish bilan boshqaruv xodimlari va talabalarning o'z bilim faoliyati xususiyatlarini egallaydi. An'anaviy ta'limda talabalarga xos bo'lgan o'quv va boshqaruv faoliyati bilan bir qatorda tahlil va sintez, umumlashtirish va aniqlashtirish kabi aqliy faoliyat paydo bo'ladi va birinchi o'ringa chiqadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Jo'rayev V.T. Ta'limni raqamlashtirish sharoitida boshqaruv xodimlarining ijtimoiy-madaniy kompetentligini takomillashtirishning o'ziga xos xususiyatlari va nazariy tahlillari. KASB-HUNAR TA'LIMI, Ilmiy-uslubiy, amaliy, ma'rifiy jurnal 2023-yil, 4-son, 195-203 b.

2. Мавлянов А., Абдалова С. Таълим олувчиларнинг мустақил фикрлаш қобилиятини ривожлантириш. –Таълим муаммолари, 2008. №3-4. Б.120-122.
3. Машарипова У. Коммуникативная компетентность в развитии личности учителя // Образование через всю жизнь: непрерывное образование в интересах устойчивого развития: XII-международ.конф.– Санкт-Петербург: ЛГУ. 2014. –С. 148-149.
4. Hakimova M.F. [Development of Innovative Management Competencies of Students in the Context of Digitization of Education](#). Journal of Educational Research and Technology 3 (1), 93-102.
5. Ширбачеева Г.Ш. Управление и контроль образовательного процесса руководителем дошкольной образовательной организatsii // «Тошкент Давлат педагогика университети Илмий ахборотлари» Илмий-назарий журнал № 4 (21), 2019 й.